

YouTube es <https://yt.be/active> una poderosa plataforma que permite a los individuos compartir sus obras creativas con el mundo, así como fomentar la colaboración y la creación de comunidades.

No hay otra plataforma como YouTube que permita a los espectadores ver todo tipo de contenidos en un solo lugar, ¡y no es ninguna exageración! YouTube ofrece de todo, desde guías informativas hasta películas. Mucha gente prefiere ver YouTube en sus smartphones, pero hay veces que nos encontramos con contenidos que nos encantaría ver en la televisión con la familia o los amigos.

Ahora surge la pregunta de cómo activar YouTube en la televisión. Con dispositivos como Roku, Kodi, Xbox One, PS4/5 o Amazon Fire Stick, puedes ver fácilmente YouTube en tu televisor. Solo tienes que visitar youtube.com/activate o yt.be/activate para activar tu cuenta de YouTube en reproductores multimedia o consolas y listo.

Iniciar sesión en la aplicación de YouTube en Smart TVs

Selecciona iniciar sesión con el navegador web.

El código aparecerá en la pantalla de tu televisor.

En tu smartphone, tablet u ordenador, abre el navegador y ve a yt.be/activate.

Introduce el código que aparece en la pantalla del televisor.

Inicia sesión con tu cuenta.

También puedes utilizar el otro método que se muestra en el vídeo: